

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЖДЕСТВЕННОСТИ ИСКОВ (НА ПРИМЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ)**PROBLEMS OF IDENTIFYING DUPLICATION OF CLAIMS (ON THE EXAMPLE OF A CIVIL CLAIM IN CRIMINAL PROCEEDINGS)**

ДЕШУКОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА,
студент,

Санкт-Петербургский государственный университет.

DESHUKOVA ALINA ANDREEVNA,
student,
Saint Petersburg State University.

В данной статье рассматривается проблема природы гражданского иска, а также изучены различные подходы к его определению. Автором проанализированы элементы иска, выявлены различные особенности гражданского иска в уголовном деле, рассмотрены вопросы, касающиеся индивидуализации иска и проблемы тождественности исков. По результатам исследования автором были сделаны выводы об особой межотраслевой природе гражданского иска в уголовном процессе и условиях признания гражданского иска в уголовном производстве и иска, поданных в рамках гражданского судопроизводства, тождественными.

This article examines the problem of the nature of a civil claim, and also examines various approaches to its definition. The author analyzes the elements of the claim, identifies various features of a civil claim in a criminal case, considers issues related to the individualization of the claim and the problem of the identity of claims. Based on the results of the study, the author made conclusions about the special intersectoral nature of a civil claim in criminal proceedings and the conditions for recognizing a civil claim in criminal proceedings and a claim filed in civil proceedings as identical.

Ключевые слова: *тождество исков, элементы иска, предмет иска, основание иска, гражданский иск в уголовном процессе, правовая природа гражданского иска в уголовном процессе, индивидуализация иска.*

Keywords: *duplication of claims, elements of a claim, subject of a claim, cause of a claim, civil action in criminal proceedings, the legal nature of a civil action in criminal proceedings, individualization of a claim.*

Проблема определения тождественности исков имеет не только теоретическое значение и важна не только для науки гражданского процессуального права, но и для практической цели в виде реализации права на судебную защиту при обеспечении стабильности судебной системы и определенности правоотношений между субъектами права. Тождество исков по своей сути является юридическим механизмом, который запрещает повторное рассмотрение одинаковых исков во избежание противоречивых решений суда. Повторное рассмотрение одного и того же в сущности иска запрещено законодателем для того, чтобы воспрепятствовать возникновению нескольких идентичных судебных процессов (и соответственно, нескольких судебных решений) по одному и тому же делу.

В общем виде тождество иска можно определить как соответствие иска самому себе; при этом выделяют внутреннее и внешнее тождество. Внешнее тождество означает совпадение иска, который уже был рассмотрен и по которому вынесено решение, и вновь поданного иска по предмету и основанию. Как следует из ст. 134 и ст. 220 Гражданского процессуального кодекса РФ [1], повторно поданный иск в таком случае не подлежит рассмотрению. Данное правило существует для того, чтобы лицо, чьи права не были нарушены, не злоупотребляло правом на судебную защиту [10, с. 348]. Что касается внутреннего тождества исков, то оно означает тождество иска самому себе в течение всего процесса. Согласно ст. 39 ГПК РФ, у истца есть право изменить либо основание, либо предмет иска [1], однако он не может изменить одновременно оба элемента иска, иначе требования внутреннего тождества не будут соблюдены, и истец в рамках процесса по одному иску сможет требовать рассмотрения совершенно другого.

Проблема тождественности исков приобретает особое значение в случае гражданского иска в уголовном процессе, поскольку этот институт отличается недостаточным законодательным регулированием в рамках действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ. Возможность его подачи предусмотрена ст. 44 УПК РФ, которая устанавливает в качестве одного из субъектов уголовно-процессуальных отношений гражданского истца [2]. Введение подобного института в УПК РФ обусловлено тем, что зачастую деяние, квалифицируемое как преступление, может одновременно являться деликтом и нарушать гражданские права лица, пострадавшего от преступления [7, с. 396]. Такие деликтные правоотношения регулируются положениями о возмещении вреда ГК РФ. Стоит отметить, что такой механизм не является уникальным и существует не только в российском правовом порядке. Концепция соединенного процесса, когда преступное деяние становится основанием и для уголовного, и для гражданского судопроизводства, была изобретена во Франции [6, с. 315].

Возможность выбора двух способов защиты нарушенных гражданских прав при возбуждении уголовного дела – путем подачи иска в рамках отдельного гражданского судопроизводства и посредством гражданского иска в рамках уголовного процесса – порождает проблему определения, какую природу имеют эти два способа защиты и применим ли к ним гражданско-процессуальный принцип тождества исков, а также проблему исключения двойной защиты одного и того же нарушенного права.

Для ответа на эти вопросы необходимо прежде всего определить, что составляет иск, а затем определить, является ли гражданский иск в уголовном производстве инструментом уголовно-правовой, гражданско-правовой или смешанной природы. Исходя из результатов анализа природы этих двух институтов возможно установить, являются ли гражданский иск и гражданский иск в уголовном деле тождественными, а затем предложить регулирование, которое позволит исключить двойную защиту одного нарушенного права при соблюдении интересов лица, чье право было нарушено.

Одним из важных вопросов, связанных с понятием иска, является проблема его индивидуализации, то есть проблема отграничения одного иска от другого. Иск индивидуализируется по его элементам. Существуют различные подходы к тому, что составляет эти элементы. Статья 39 ГПК РФ в качестве элементов иска, которые могут быть изменены, называет предмет и основание [1]. М.А. Гурвич дополнительно выделял такой элемент иска, как содержание иска (цель иска, истребуемая форма судебной защиты, т.е. то действие суда, которое требует истец) [5, с. 10]. Иногда в качестве третьего элемента иска называют стороны спора, что обуславливается положениями ст. 134 ГПК РФ, согласно которой суд отказывает в принятии искового заявления, если имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям [1].

Однако даже при том, что большинство ученых сходятся во мнении, что иск составляют его предмет и основание, содержание этих понятий все еще остается дискуссионным вопросом.

Например, Е.В. Васьковский понимает под предметом иска материально-правовое требование истца к ответчику, которое вытекает из спорного правоотношения [4, с. 540], в то время как Г.Л. Осокина понимает его как способ защиты нарушенного права или законного интереса [9, с. 470]. Можно отметить, что в обоих случаях предмет иска определяется содержанием и характером материально-правового требования истца к ответчику.

Основание иска большинство ученых, в общем, понимают как юридические факты, на которых истец основывает свои требования. Часть исследователей (например, Г.Л. Осокина) включает в это понятие, в том числе те нормы права, благодаря которым суд предполагает право истца на удовлетворение его требований [9, с. 170].

Что касается гражданского иска в уголовном процессе, в научной литературе существуют три основные позиции касательно его природы. Первая позиция постулирует, что гражданский иск в уголовном процессе является межотраслевым институтом, т.е. одновременно институтом гражданского и уголовного процессуального права. Сторонники второго подхода считают, что гражданский иск в уголовном процессе является полностью самостоятельным уголовно-процессуальным институтом. Согласно третьей точке зрения, гражданский иск в уголовном процессе является институтом гражданского процессуального права, который может при определенных условиях и обстоятельствах быть применен для регулирования некоторых имущественных отношений в сфере уголовного судопроизводства с использованием методов гражданского процессуального права.

Каждая из перечисленных позиций имеет свои преимущества и недостатки. Признание гражданского иска в уголовном процессе межотраслевым институтом приводит, в конечном счете, к смешению методов и предметов регулирования гражданского процессуального и уголовного процессуального права. Вторая же точка зрения не учитывает то, что само наличие возможности требовать возмещения вреда, причиненного преступлением, в рамках гражданского судопроизводства опровергает утверждение о том, что это исключительно реабилитационный институт уголовного процесса; к тому же, она игнорирует диспозитивную специфику этого института. Третий взгляд аналогичным образом игнорирует особую процессуальную форму гражданского иска в уголовном процессе (возможность предъявления иска после возбуждения уголовного дела постановлением судьи, следователя, дознавателя; отсутствие требований к форме и содержанию искового заявления; особые правила подсудности такого иска (ч. 10 ст. 31 УПК РФ)) [2], а также иные элементы публичности, которые этот иск приобретает в силу подчиненного положения частных интересов публичным

Наиболее оптимальной, однако, представляется первая теория, признающая гражданский иск в уголовном деле межотраслевым институтом. С целью устранения противоречий между соответствующими предметами, некоторыми исследователями предлагается такой взгляд на «соединенный процесс», в рамках которого предметы данных отраслей права пересекаются [8, с. 75]. Уголовно-процессуальное право регулирует уголовно-процессуальную деятельность, которая (на судебной стадии) направлена на осуществление правосудия в этой сфере; аналогичным образом предметом правового регулирования гражданского процесса выступает деятельность по осуществлению правосудия по гражданским делам. Можно сделать вывод о том, что несмотря на элементы публичности данного института, привносимые в него неразрывной связью с уголовным процессом, и его акцессорный характер по отношению к уголовному процессу, по своей сути он все еще остается материально-правовым требованием, обращенным в особую процессуальную форму.

Если рассматривать гражданский иск в уголовном процессе с точки зрения цивилистических процессуальных концепций о природе иска, наиболее оптимальным представляется

применить смешанную теорию. Право на гражданский иск в уголовном процессе вытекает из материального права потерпевшего, однако может быть подано не только лицом, обладающим этим правом. Например, ст. 44 УПК РФ предусматривает, что в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором [2]. Более того, в качестве гражданского истца в уголовном процессе может выступать не только физическое лицо как потерпевший, но и юридическое лицо, что максимально сближает данный институт с обычным иском в рамках гражданского процесса.

Спецификой гражданского иска в уголовном процессе является то, что иск в данном случае представляет требование к суду, которое рассматривает уголовное дело, и может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. Так, нарушенное гражданское материальное право защищается в уголовно-процессуальной форме [7, с. 398].

Гражданский иск в уголовном деле может быть подан без обращения к суду и к нему не предъявляются требования ст. 131, 132 ГПК – такая особая форма искового заявления объясняется, во-первых, подчиненностью гражданско-процессуальных отношений уголовно-процессуальным в рамках рассмотрения уголовного дела, и во-вторых, утилитарными целями, поскольку требование соблюдения формы иска, определенной гражданско-процессуальным законодательством, представляется чрезмерным в случае уголовного процесса и его участников. Можно также отметить, что, если следовать логике гражданского иска в уголовном деле как межотраслевого института, то предмет гражданского процесса и уголовного процесса пересекаются только на судебной стадии уголовного дела, поскольку осуществление правосудия возможно только судом.

Так как тождество исков определяется по предмету и основанию, необходимо сравнить эти элементы гражданского иска и гражданского иска в уголовном процессе. Совпадение этих элементов зависит от их определения. В то время как предметы исков, вероятно, совпадут вне зависимости от выбранного подхода к пониманию предмета в силу того, что оно в любом случае определяется содержанием и характером материально-правового требования истца к ответчику, то основание данных исков может не совпасть: фактические обстоятельства двух исков могут быть одинаковы, но если включать в понятие основания иска в том числе нормы материального права, на которых основывается требование, мы не увидим здесь полного совпадения по основанию.

В Определении от 05.03.2014 № 589-О Конституционный Суд указывает, что предъявление иска на стадии предварительного расследования эквивалентно обращению в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права (чем обосновывается, в частности, возможность приостановления течения сроков исковой давности) [3]. Из этого следует, что Конституционный Суд считает эти иски тождественными – поскольку, если бы они были по разным спорам, течение исковой давности бы продолжилось. При этом Конституционный Суд не обосновывает их тождественность и не указывает какое-либо другое основание для приостановления срока исковой давности. Конституционный Суд также подчеркивает, что предъявление гражданского иска в уголовном деле не исключает дальнейшее обращение за защитой права в порядке гражданского судопроизводства – то есть, делает противоположный вывод об их нетождественности. Стоит отметить, что в рассмотренном случае речь шла о прекращении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям (истечение сроков давности привлечения к ответственности) – вероятно, Суд при вынесении этого решения руководствовался необходимостью защитить нарушенные имущественные права истца даже в случае прекращения уголовного процесса, что возможно только при оставлении возможности обращения в суд в гражданско-процессуальном порядке. Можно предположить, что про-

тиворечивая позиция Конституционного Суда основывается на необходимости защиты заявителя и согласуется с волей законодателя на предоставление лицам, чьи гражданские права были нарушены в результате деликта, как можно большей свободы и возможности защитить нарушенные права.

Как отмечалось выше, Конституционный Суд считает гражданский иск в уголовном процессе эквивалентом обращения за судебной защитой; это говорит в пользу точки зрения о том, что гражданский иск в уголовном процессе по своей природе близок к другим искам в рамках гражданского судопроизводства и косвенно подтверждает теорию, что гражданский иск по своей природе содержит в себе два элемента – процессуальный как обращение к суду и материально-правовой как обращение к ответчику. Как отмечалось выше, понимание гражданского иска в уголовном процессе как предъявленного иска с момента его передачи в суд вместе с материалами уголовного дела согласуется с идеей этого института как межотраслевого.

В связи с изложенными аргументами обнаруживается несовершенство данного института и одновременно его необходимость как средства процессуальной экономии и обеспечения свободы выбора действия, которым лицо может защищать нарушенные гражданские субъективные права. Одновременно с обеспечением возможности наиболее эффективно защитить свое право необходимо не допустить возможность двойного возмещения вреда. Представляется, что в целях обеспечения эффективной защиты гражданских прав наиболее разумным решением будет допуск возможности как заявления гражданского иска в уголовном деле, так и предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства. При этом необходимо признать гражданский иск в уголовном деле поданным только с момента его передачи в суд. Таким образом, тот иск, который поступит на рассмотрение суда позже, будет считаться тождественным, и его следует оставить без рассмотрения на этом основании.

Такой подход позволит лицу, чьи права нарушены, воспользоваться более удобным для него способом защиты права и одновременно исключит возможность рассмотрения одного и того же спора и двойной защиты одного и того же права.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : ФЗ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 16.04.2022) // Справочная правовая система «Консультант». - Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : ФЗ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 18.03.2023) // Справочная правовая система «Консультант». - Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/.
3. Определение Конституционного Суда от 05.03.2014 № 589-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Таргонского Сергея Николаевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 200, статьями 202-205 Гражданского кодекса Российской Федерации и частью четвертой статьи 213 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Гарант». – Режим доступа URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70537350/?ysclid=lgqnuyk69r829604748>.
4. Васьковский, Е. В. Учебник гражданского процесса / Е. В. Васьковский. - 2-е изд., перераб. - М. : Бр. Башмаковы, 1917. - 429 с.
5. Гурвич М. А. Учение об иске / М. А. Гурвич; отв. ред. М. С. Шакарян. - М. : ВЮЗИ , 1982. - 39 с.
6. Гуценко, К. Ф. Уголовный процесс западных государств / К. Ф. Гуценко, Л. В. Головкин, Б. А. Филимонов; Под ред. К. Ф. Гуценко; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Юрид. Фак. - М. : Зерцало-М, 2001. - 470 с.
7. Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головкин. – 2-е изд.,испр. – М.:Статут,2017. – 1280 с.

8. Марченко, Андрей Васильевич. Правовая природа гражданского иска в уголовном процессе // Правоведение. - С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2009, № 2. - С.72-82
9. Осокина, Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть : учебник / Г. Л. Осокина. 3-е изд., перераб. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. - 703 с.
10. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса / Т. В. Сахнова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2014. – 784 с.

© Дешукова А.А., 2023.